

ZULFIYA QUROLBOY QIZI HUKOYASIDA YOLG‘IZLIK MOTIVI

Elmonova Malikabonu

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13788469>

Annotatsiya. Ushbu maqolada taniqli yozuvchi Zulfiya Qurolboy qizining “Yolg‘izlikning qurboni” hikoyasidagi qahramon ruhiyatining tasviri, obrazlar talqini, xarakterlar orasidagi mushtarak jihatlar tahlilga tortiladi.

Kalit so‘zlar: Zulfiya Qurolboy qizi, “Yolg‘izlikning qurboni” hikoyasi, qahramon, ruhiyat, badiiy talqin.

Kirish. Jahon adabiyotida yolg‘izlik tez-tez uchrab turadigan mavzu. Chunki bu holat ruhiyat va muayyan ijtimoiy holat natijasi bo‘lib, turli natijalarga olib keladi. Oddiygina bir misol: Alisher Navoiy ham yolg‘iz yashaganlar, bu holat unga daho asarlar yaratishiga imkon yartatgan. Bobur ta’rificha: “Olamni tavre fard va jariyda o‘tkarsa ham”, bu o‘ziga xos jihat “turkiy tilda oncha ko‘p va xo‘p” asarlar yartishiga mone bo‘lmagan.[1, 153-bet]. Demak, bu o‘rinda yolg‘izlikning ijobiy jihatini ko‘ramiz. Ammo, boshqa tomondan esa, bu jihat shaxsni yemirishga, hayotda o‘z o‘rnini barbod etishga sabab bo‘lishi ham mumkin. Maqolamiz shu haqda.

Tahlillar. “Qahramonlarini favqulodda va ayovsiz sinovlar fonida tasvirlashi, odamni ekstremal holatlarda ko‘rsatishi bilan tanilgan yozuvchi yozuvchi Zulfiya Qurolboy qizi hikoya va qissalarida narsalashayotgan yurtdoshlarimiz ruhiyatini aks ettirishga urinib keladi”- deb ta’rif bergandi adabiyotshunos olim Qozoqboy Yo‘ldosh. [2, 186-bet]. Adabiyot - so‘z san’atining barcha tur va janrlariga tegishli yetakchi xususiyat shuki, adabiyotda obrazlar orqali kishilar xarakter-xususiyatini, inson va tabiat tasvirini yoritish yetakchi omil bo‘sa, inson ruhiyatining tasviri ham yetakchi vosita hisoblanadi. Nazar Eshonqul ta’kidlaganidek: “Adabiyot – ruhiyat tarbiyachisidir”. [3]. Eng kichik janrlardan biri bo‘lgan hikoya ham o‘zida obrazlar tasvirini yoritib berish bilan birga, qahramon ruhiyatini ham ko‘rsatib bera oladi. Shunday hikoyalardan biri, zamonaviy o‘zbek adabiyotining yorqin vakili Zulfiya Qurolboy qizining “Yolg‘izlikning qurboni” hikoyasi qahramon ruhiyati orqali inson o‘y-kechinmalarini, surati-yu siyratini ham aks ettirgan zamonaviy hikoya sanaladi. [4. Zulfiya Qurolboy qizi. “Qadimiy qo‘shiq”. Hikoyalar. T. “O‘zbekiston”, 2011. 199-235-betlar].

Adabiyotdagi ko‘plab hikoyalarda yaxshilik – yomonik to‘g‘rilik– egrilik, do‘st – dushmanlik g‘oyalari yetakchilik qilsa, Zulfiya qurolboy qizining ushbu hikoyasida zamonaviy adabiyot uchun xos bo‘lgan yolg‘izlik motivi va ruhiyat tasviri o‘zgacha bir xarakter kasb etadi. Hikoya qirq yil yashagan-u ammo farzandsiz bo‘lgan bir oilaning – Ulfat aka va Tamara xolaning turmush xayotini ta’kidlash bilan boshlanadi, Ulfat aka vafot etadi-yu Tamara xola yolg‘izlanib qoladi. Asarning eng o‘ylantiradigan joyi ham shunda, xo‘sh endi Tamara xola qanday xayot kechiradi?! Nega yozuvchi aynan yolg‘izlikni his qilish uchun Tamara xolani tanladi? Hikoyani o‘qish chog‘ida shu narsa ayon bo‘ladiki, ayol obrazi orqali yolg‘izlik muammosini ko‘rsatib berish bejiz bo‘lmagan. Chunki Tamara xola avvalroq shu yo‘lni, ya’ni farzand ko‘ra olmasigini bilsa ham Ulfat aka bilan umrini oxirigacha qolishni tanlagan, hattoki qarindoshlari farzandini ularga berishmoqchi bo‘lsa ham rozi bo‘lmagan. 40 yillik hayotida yomon yashamagan, tarsaki urish u uyoqa tursin, eridan yomon gap ham eshitmagan tanti va xudbingina Tamara xola umrining

soʻnggi uchun ham “tanho” qolishni tanladi. Yozuvchining mahorati shundaki, Tamara xolaga Olooh nasib qilib farzand ato etilganda ham u farzandning injiqliklariga, shovqin-suroniyo, voyaga yetkazishga ham dosh bera olmasligi, farzand uchun loyiq ona boʻla olmasligi soʻz sanʼati orqali ifoda etilgan. Hattoki u erining olimida ham aybdorlikni his qilmadi, shifokorlarning mininget va yurak hurujini farqiga bormagani bilan ozni ovutdi. Bevalikning dastlabki kunlari yolgʻizlikni his qilmadi, hammasi oʻz oʻrnidadek tuyuldi goʻyo. Ammo keyingi kunlar zerikdim deya oʻylab qarindoshinikiga borganda ham bolalarining oʻyinqaroqligi, bir joyda tura olmasligi, “tarbiyasiz”ligi uni jahlini chiqara boshladi. Shuni taʼkidlash kerakki, u bolalarga qarash chogʻida, Asadbekning :“Boshingizni qayeri ogʻriyabdi, siz uxlayvering men boshingizni uqalab qoʻyaman”,- degan gaplarida u bir lahzalik onalikni his qildi, xayotga butunlay boshqacha qaray boshladi, oʻz uyini shu bolalarga berishga va butun umr ular bilan qolishga qaror qildi. Aslida ham ONA degan zot xuddi shunday boladi – bolalarning hamma shoʻxliklariga, bezoriliklariga rozi boladi. Hikoyadagi Dilora xuddi shu fikrga yaqqol namuna bola oladi. Keyinchalik Tamara xolaning sabr kosasi toʻlib yaxshi ham shu yerrda bir umr qolmayman deya oʻziga taskin berdi.

Tamara xolaning yolgʻizlikka mahkum bolishi tabiiy edi. Olooh unga boshqalar orqali marhamatini yetkazganini his qilmadi. Oʻz singlisi qizini unga berish niyatida, oʻlimini his qilgani uchun, qizini tashlab ketganda ham u bir kun kelib farzand degan nemat ota-onaning yonida bolishini, yolgʻizlanib qolganda yelkadosh boʻlishini, qachonlardir yolgʻiz qolib ketishini his qilmadi. U umrning mazmunini farzand tisolida emas jonsiz ,tilsiz matohlar – vaza, ozi sevgan idishlari, jihozlari misolida koʻrdi . U oʻzi uchun maʼqul deb bilgan tanholik, aslida yolgʻizlik umrining soʻngida kalamushlar tasvirida uni yeb bitirdi. Kalamush ham nimani koʻrsa yeb bitirganidek, yolgʻizlik ham borgan sari kalamushdek koʻpayib tanholikni xush koʻrgan Tamara xolani ado qildi, jonsiz jasaki shu devorlar orasida qolib ketdi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkini, insonlar qanday xilma- xil, biri ikkinchisiga oʻxshamagan xarakter-xususiyatli boʻlsa, ruhiyat ham xuddi shunday turlicha boladi. Kimdir yolgʻiz qolib ketsa, kimdir yolgʻizlikni oʻzi tanlaydi, yaʼni kishi ruhiyatining tubida yolgʻizlikka moyillik boʻladi. Ushbu hikoyadagi obrazlar oʻrtasidagi mushtaraklik ham ayni shunda. Soʻz sanʼatkori sifatida Zulfiya Qurolboy qizi asar qahramonlari tasvirida inson ruhida yolgʻizlik motivini yorqin boʻyoqlarda koʻrsatib bera oldi. Bizningcha quyidagilarni alohida qayd etish mumkin:

Zulfiya Qurolboy qizi “Yolgʻizlikning qurboni” hikoyasida noanʼanaviy tarzda – oʻzbek ayoli qismatining fojiali yakunini muammo sifatida olib chiqqan.

Real haqiqat badiiy mantiq yordamida taʼsirli voqea sifatida tasvirlangan.

Bu fojeiy hikoya hayotiyiligi, dalillanishi, ishonarliligi, kontrast tasvir va boshqa jihatlariga koʻra oʻzbek hikoyachiligida oʻziga xos yangilik deya eʼtirof etishga loyiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бобур, Захириддин Мухаммад. Бобурнома. – Т.: Юлдузча, 1989.– 368 б.
2. Қозоқбой Йўлдош. Очқич сўз. Т.Тафаккур. 2019. – 688 б.
3. [kh-davron.uz>kutubxona/uzbek/nazar-eshonqul-...](http://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/nazar-eshonqul-...)
4. Зулфия Куролбой қизи. Қадимий кўшиқ. Ҳикоялар. Т.: “Оʻzbekiston”. 2011. – 360 б.